

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

FORMATO DE ELECTROCARDIOGRAMA

Elaborado Dora Cañón
Actualizado Sistema Integrado de Gestión
Revisado Sistema Integrado de Gestión

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: Ana Graciela Gutierrez de Terroes CAMA: H7

NUMERO DE HISTORIA CLINICA 20529546 FECHA DEL EKG: 12/06/2020

07500 am

Tomado por: misel neten

STAT_3cc86741

Sexo: FEMENINA
Nombre: AMIGOCIDA QUERREL DE TERRERA J

H.C.: 20529546

Edad: 35 años

PR: 112/200 ms

QTc: 70 ms

RS/T eje: 406/416 ms

Frecuencia cardiaca: 64/3/97 grad

63 bpm

Interpretación: edad desconocida; se presuponen 35 años.

Diagnóstico: sexo desconocido, se presupone masculino.

no sinusal

Estimulo ligero de la repolarización lateral alto, considerar isquemia, sobrecarga del VI y/o cambio

especifico

hallazgos de dudoso significado patológico

diagnóstico no confirmado

ALTA DE CUIDADO. INTENSIVOS

FORMATO DE ELECTROCARDIOGRAMA

Elaborado

Actualizado

Revisado

Dora Cañón

Sistema Integrado de Gestión

Sistema Integrado de Gestión

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: Ana Graciela Gutierrez de Terreros CAMA: # 7

NUMERO DE HISTORIA CLINICA 20529546

FECHA DEL EKG: 11-06-2020

ID: STAT_17a09263

Nombre:
V aVR

I

II

III

II

V aVL

V aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

25 mm/s 10 mm/mV [0.3-35] Hz 60Hz 05/14/2020 12:01:26PM Simultánea Versión 01.30.04

Welch Allyn-ep-50p1me

Welch Allyn-ep-50p1me

Welch Al

Alexandra Garza

10

STAT_17a09263 Sexo:

Nombre: Anagracela Gotierrez

Edad: CC20529546

F: 4+30am

H: 11-06-20,

P/PR: 114/204 ms

QRS: 68 ms

QT/QTc: 460/440 ms

P/QRS/T eje: 65/9/102 grad

Frecuencia cardíaca: 55 bpm

atención: edad desconocida; se presuponen 35 años.

atención: sexo desconocido, se presupone masculino.

ritmo sinusal (lento)

trastorno moderado de la repolarización lateral alto, considerar isquemia o sobrecarga del VI

hallazgos de probable significado patológico

Informe no confirmado

Alexandra Garcia

Welsh Allyn - Sp-Softm

P-Softm

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: Ana Graciela Gutierrez de Torresos CAMA: 7

NUMERO DE HISTORIA CLINICA 20529546

FECHA DEL EKG: Junio - 10 / 20

ID: STAT_60190kIbE

25 mm/s 10 mm/mV [0.5-35] Hz 60Hz 05/13/2020 11:00:40PM Simultánea Versión 01.30.04

Welch Allyn - cp - 5041116

Welch Allyn - cp - 5041116

ID: STAT 60190.dbe Sexo: **CAMA 3**
 Nombre: **Ana Gabriela Gutierrez**
 Edad: **20529546**
 P/PR: **Junio 10/20** 114/190 ms
 QRS: **70** ms
 QT/QTc: **448/490** ms
 P/QRS/T eje: **75/-17/101** grad
 Frecuencia cardiaca: **72** bpm

atención: edad desconocida; se presuponen 35 años.
 atención: sexo desconocido, se presupone masculino.
 ritmo sinusal
 extrasístoles ventriculares
 eje horizontal
 infarto anterior
 trastorno moderado de la repolarización precordial derecho, considerar isquemia
 trastorno moderado de la repolarización lateral alto, considerar isquemia
 hallazgos de seguro significado patológico
 Informe no confirmado

Edmundo Guzmán
 H: 15:22

Welch Allyn - ep-50 **AME** W-3

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
FORMATO DE ELECTROCARDIOGRAMA

Elaborado Dora Cañón
Actualizado Sistema Integrado de Gestión
Revisado Sistema Integrado de Gestión

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: ANA GRACIELA GOMEZ DE TENERO
NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 20529SUB tetransticordales

19/03/20
CAMA: #07A

FECHA DEL EKG: 10-06-2020

